

Open Schools Journal for Open Science

Vol. 3, 2020

Ο αριθμός π=3,14

Αντύπα Αναστασία

1ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών

Πιτσούνης Κώστας

1ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών

<https://doi.org/10.12681/osj.24311>

Copyright © 2020 Αναστασία Αντύπα, Κώστας Πιτσούνης

To cite this article:

Αντύπα, Α., & Πιτσούνης, Κ. (2020). Ο αριθμός π=3,14. *Open Schools Journal for Open Science*, 3(6). doi:<https://doi.org/10.12681/osj.24311>

Ο αριθμός $\pi=3,14$

Αναστασία Αντύπα¹, Κώστας Πιτσούνης²

¹1^ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών, Αθήνα, Ελλάδα

²Μαθηματικός, 1^ο Γυμνάσιο Γλυκών Νερών, Αθήνα, Ελλάδα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο λόγος της περιφέρειας του κύκλου προς την διάμετρό του ονομάζεται π . Ο υπολογισμός της τιμής του απασχολεί χιλιάδες χρόνια την ανθρωπότητα από τον Πυθαγόρα έως τον Αρχιμήδη και από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Όλοι οι κύκλοι ανεξαρτήτου διαμέτρου έχουν το ίδιο π και αυτό ισούται κατά προσέγγιση με 3,14. Άλλοι επιστήμονες πάλι ορίζουν τη σταθερά π ως τον αριθμό που το γινόμενο του με τη διάμετρο, συμπίπτει με την πλήρη στροφή που κάνει ένας κύκλος για να κυλίσει πάνω σε μια ευθεία γραμμή. Με αρκετές στρογγυλοποιήσεις, το π ισούται με 3,14 όμως στην πραγματικότητα τα δεκαδικά του ψηφία είναι άπειρα και οι μαθηματικοί και όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με την αναζήτησή τους, δεν έχουν εμφανίσει παρά μόνο ένα μέρος από αυτά.

Λέξεις κλειδιά:

σταθερά π , κύκλος, διάμετρος, Όιλερ, Αρχιμήδης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το π , σύμφωνα με τον Ουίλιαμ Λ. Σαφ, «περικλείει τόσο μυστήριο, ρομαντισμό, παρανόηση και ανθρώπινο ενδιαφέρον όσο κανένα άλλο μαθηματικό σύμβολο». (Nature and History of π).

Αν και η πατρότητα του συμβόλου π αποδίδεται στον Ουίλιαμ Τζούνος, εκείνος που καθιέρωσε το σύμβολο π και το μετέδωσε στην μαθηματική κοινότητα της εποχής ήταν ο Λέοναρτ Όιλερ.

Τι ακριβώς

είναι λοιπόν το π ,

και γιατί γίνεται τόσος λόγος για αυτό;

Αφήστε μία ρόδα διαμέτρου 1 m να ρολάρει στην άμμο μέχρι να κάνει μια περιστροφή και μετρήστε το αποτύπωμα με όση μεγαλύτερη ακρίβεια μπορείτε.

Σχήμα 1ο: Αναπαράσταση ενός τρόπου υπολογισμού του π .

Εναλλακτικά χρησιμοποιώντας ένα κονσερβοκούτι και ένα κομμάτι σπάγκο, μπορείτε να διαπιστώσετε πως η περίμετρος ενός κύκλου είναι λίγο μεγαλύτερη από το τριπλάσιο της διαμέτρου του. Λίγο; Πόσο λίγο; Τα προβλήματα αρχίζουν ακριβώς την στιγμή που θα αποφασίσουμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια αυτό το λίγο...

Τα πρώτα 5000 ψηφία του π (δυστυχώς χωρίς μνημονικό κανόνα)

$\pi = 3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628620899862803482534211706798214808651328230664709384$
460950582231725359406128481175402841027019185211055596446229489549303819642881097546659334612847564823378678316527120190914564
856692346034861045432668213393607260249112752487006606315588173881520920962829254091715161367892036001133053054082046652138
414691941511609433057270365759591953092186117381932611791105118548074462379962749567351885752724891227938183011949129337632624
08566430860213949461952247371907021798669437027765392171762031767523846748146766940332000468127145263660827857713427578960917
3637178721468440901224953430146549585371050792729689258923542019956112129021960686403441815981362077477130996051870271134999999837
297804995105973172816096318590244594534690830264252208253344685035261931188171010001378387528865875320838142067177466914730
35922349042875468731159626863882355787593741947818578055217122880661300192787661119490921642019893989525720106448586372886593
61533818279622303101520353018529689957716225994138912497217752834791315155748572424541506959508295331168617278588907599838175463
74649393192550040092770167113900948824012858361603565707660104701819422955961989467678374494482255797747264710404753464620804
6684290669491293113670828991521047521620569660240508381501935112533824300358764024749647326391419927260426992279678235418163600
93417216412199245861303028618297455570674983805494858869269956992721079750932095432116514498720275596023648066549911988183479
753566369807426542278625181814757467289097772793800831647060016145249192173217147235014141973268548161361157325221347574
18494684385233239073941433345476241686251898356948556209921922218427255025425688767179049460165346680498862723279178608578438382
79679746814541009538837863609506800642232152051173929848996841284886269456042419652830222106611865067442786223919494554712371378
696096364371917287467764657573962413890865832645995813390478027590099465764078951269468398352595709828226205248940772671947826
84826014769990926401369443745305068203496252451749399651431429809190659209372216964615157098883874105978895997297549893016175
392468132668386804774155991859254295395931049972524680845987273644995848653867362226099124080512418843904124613654976
278079771569143599770012961608944169486855848406353422072258284886815845602850601684273945226746767889525213852254995466672782
398465959611633488623957456498035593634568174321125150760094794510965960940252287971089314566913666722784894066010303061792
88809208747609178243858900971490967598126136549781893129784821682989487226880485756401427047755513237964145152374623436454285
84447952658678105114135473579523134271681021359695362314429524849718711014876540359027993440374200731057853906219838744780847
848968321144571386851394350643218453194848100537465022523160388193014209376213785595663893778708303906979207734672218256259966
181467514269123974894090718649423196156794520809514655022523160388193014209376213785595663893778708303906979207734672218256259966
15014215030680384477345490202605414665922034974428507321866600213243408819071048663173464965145390579626856100550810665879699816
35747363840525714591028970641401109712062204390397595156771577004203378699360072305587631763594218731251471205329281912861612586
7321579198414848829164470609575270695722091756711672291098169091528017350671274858122287183520993596572512108357911368882091442
100675103346711034126711136999086585163983150197016511685114376576183555650884909989599823873455283316355067491835891322618
548963212293098857064204675259079915481416549659461637180270981994309924488957571282890592323260972997120844335732654898239191
32597463667581604142813883031028249057888652457441702913276561809375344403070746921120191302033080199762110110044929218160824
4485967766983895228694783123552682131449576857262433441893039686426243410773226978028073189154411010446823252716201052622721116
603966575709224711057853764462065319999652691862056478931257058635662018581007293606598744861179014534885034611658768675324
944166803626579787185560845529654126654085306134443185867697514566106800700237877659134401712749470420562230538946131407112
7000407854732699390814546644888079720826683061432858784698930523808933065754067944571637725420211495576158140025012622859413
0216471550970259230990796547376125176547513571782366645475917450112996189030463994713296210734045751895755961458901389713117
9042978285675320319696915140287080859904801094121272213179476477262241425485440321571851061228813758504306332173182979866223
717215916077166924478738968654949450114654062843366393790039769265672146383306736098571209180763827166416274888800788926029022
847210303172118608204190004229661711963179213375751149595015660466186294726547364252818770367515906735023507283540567040386743
1362222477158915049530984448933096340878076932599397805419341447377441842631298608099888687413260472

Σχήμα 2ο: τα πρώτα 5000 ψηφία του π

μαθηματικοί υπολόγισαν ότι το π έχει 1.120 ψηφία το 1949 με μια αριθμομηχανή γραφείου. Επί του παρόντος, έχουν προσδιοριστεί 22,5 τρισεκατομμύρια δεκαδικά ψηφία (Μάρτιος 2017), κάτι που δεν έχει ουσιαστικά κάποια πρακτική σημασία αφού ακόμη και η NASA για την διαπλανητική

πλοήγηση των διαστημοπλοίων της, χρησιμοποιεί τα 15 πρώτα δεκαδικά ψηφία του π : **3.141592653589793**. Έχουν φτιαχτεί διάφοροι μνημονικοί κανόνες σε πολλές γλώσσες για να θυμόμαστε όσο το δυνατόν περισσότερα ψηφία. Στα ελληνικά αρκετά γνωστό είναι το παρακάτω τετράστιχο το οποίο μας δίνει τα πρώτα 23 ψηφία:

**Αεί ο Θεός ο μέγας γεωμετρεί
το κύκλου μήκος ίνα ορίσει διαμέτρω
παρήγαγεν αριθμόν απέραντον
και ον φευ! ουδέποτε όλον θνητοί θα εύρωσι
3,1415926535897932384626**

«Το π δεν είναι απλώς μια συλλογή από τυχαία ψηφία. Το π είναι ένα ταξίδι, μία εμπειρία όπου αν δεν προσπαθήσεις να διακρίνεις την ποιητική φύση του π , θα σου φανεί πολύ δύσκολο να το μάθεις».

-Άντρανιγκ Μπάσμαν

ΤΟ ΕΥΛΟΓΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΑΘΗΤΗ

Ένας μαθητής της Β Γυμνασίου πληροφορούμενος πως ο « π » είναι άρρητος, μπορεί να διατυπώσει στον καθηγητή του την εξής απορία: «πώς συμβαίνει ο « π » να είναι άρρητος και ταυτόχρονα να ισούται με το πηλίκο L/δ όπου L το μήκος του κύκλου και δ το μήκος της διαμέτρου που είναι και οι δύο ρητοί;» Η απάντηση είναι απλή για έναν μαθητή Λυκείου θετικής κατεύθυνσης, αλλά δυσνόητη για έναν μαθητή Β γυμνασίου. Στην πραγματικότητα το μήκος ενός κύκλου είναι επίσης άρρητος και προκύπτει μέσω διαδοχικών προσεγγίσεων χρησιμοποιώντας την ακολουθία των

μηκών των

και περιεγραμμένων στον κύκλο πολυγώνων. Για παράδειγμα αν διαιρέσουμε την περίμετρο ενός 200γωνου εγγεγραμμένου σε κύκλο με την διάμετρο του κύκλου έχουμε μια πολύ καλή προσέγγιση του «π».

Με αφετηρία αυτή την απορία, θα προσπαθήσω να ερμηνεύσω την απεραντοσύνη των δεκαδικών ψηφίων του π.

Παρουσιάζει μεγάλο ιστορικό αλλά και μαθηματικό ενδιαφέρον μια αναδρομή στην ενασχόληση του ανθρώπου με τον κύκλο και την τιμή του π. Ας την επιχειρήσουμε ανατρέχοντας ταυτόχρονα σε μερικές από τις σημαντικότερες μορφές της μαθηματικής επιστήμης.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Ο υπολογισμός του π είναι ουσιαστικά το μόνο από τα παλαιότερα μαθηματικά ζητήματα που απασχολεί ακόμη σοβαρά τη σύγχρονη μαθηματική έρευνα. (Pi: A Source Book).

Σχήμα 3ο: αναπαράσταση του υπολογισμού του π

Η αρχαιότερη γνωστή καταχώριση της αναλογίας του π έγινε από έναν Αιγύπτιο γραφέα, τον Αχμές, γύρω στο 1650π.Χ., πάνω στον πάπυρο που σήμερα ονομάζεται Πάπυρος Ριντ και βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο. Ο Αχμές έγραψε: «Κόψτε το $1/9$ της διαμέτρου και σχηματίστε ένα τετράγωνο με βάση το υπόλοιπο έτσι ώστε το τετράγωνο αυτό έχει το ίδιο εμβαδόν με τον κύκλο». Για να καταλάβουμε τον συλλογισμό του Αχμέςας θεωρήσουμε έναν κύκλο διαμέτρου 1 οπότε η ακτίνα είναι 0,5. Τότε το εμβαδόν του τετραγώνου του σχήματος θα

Σχήμα 4ο: Ο συλλογισμός του Αχμές.

είναι 0,7901 και αν αυτό συμπίπτει με το εμβαδό του κύκλου διαιρώντας με 0,25 παίρνουμε $\pi=3,16$. Οι τύποι στον Πάπυρο Ριντ αποτελούν επίσης την πρώτη καταγεγραμμένη απόπειρα

«τετραγωνισμού του κύκλου» να κατασκευαστεί δηλαδή ένα τετράγωνο με εμβαδό ίσο με εκείνο δοσμένου κύκλου.

Περίπου 1200 χρόνια μετά τον Αχμές, ο Αντιφών και ο Βρύσων από την Ηράκλεια, και οι δύο σύγχρονοι του Σωκράτη, σκέφθηκαν κάτι πολύ έξυπνο και πρωτοποριακό για την εποχή εκείνη. Ο Αντιφών υπολόγισε το εμβαδό ενός εγγεγραμμένου σε κύκλο πολυγώνου και διπλασιάζοντας κάθε φορά τις πλευρές, οδηγήθηκε σε πολύγωνα που κάλυπταν σχεδόν όλη την επιφάνεια του κύκλου. Αργότερα ο Βρύσων έκανε την ιδιοφυή κίνηση, να υπολογίσει τα εμβαδά δύο πολυγώνων, ενός εγγεγραμμένου και ενός περιγεγραμμένου σε κύκλο και υπέθεσε σωστά πως το ζητούμενο εμβαδό είναι μια ενδιάμεση τιμή!

Διακόσια περίπου χρόνια μετά, ο Αρχιμήδης (287 – 212 π.Χ.) ακολούθησε την ίδια μέθοδο, επικεντρώνοντας τους υπολογισμούς του στις περιμέτρους των δύο πολυγώνων. Διπλασίασε τις

πλευρές δύο εξαγώνων τέσσερις φορές καταλήγοντας σε δύο 96γωνα και υπολόγισε τις περιμέτρους τους. Έτσι βρήκε κατά προσέγγιση το μήκος του κύκλου. Με τον τρόπο αυτό οδηγούμαστε στην τιμή $\pi=3,1419$. Ο Αρχιμήδης δημοσίευσε τους υπολογισμούς του στο βιβλίο «Κύκλου Μέτρηση».

Σχήμα 5^ο: Η μέθοδος του Αρχιμήδη

Θα χρειαστεί να φτάσουμε στην Κίνα και στον 5^ο αιώνα, ώστε να έχουμε μια ακριβέστερη τιμή του π . Εκεί θα βρούμε τον αστρονόμο Τσου Τσ'ουνγκ-τσιχ και τον γιο του Τσου Κενγκ-τσιχ. Οι δυο τους χρησιμοποιώντας εγγεγραμμένα πολύγωνα με 24576 πλευρές (πιθανόν να ξεκίνησαν με ένα εξαγώνο και διπλασίασαν τον αριθμό των πλευρών 12 φορές) κατέληξαν στο συμπέρασμα πως το π είναι περίπου 3,1415929. Θα περάσουν περισσότερα από χίλια χρόνια για να υπολογιστεί το π με μεγαλύτερη ακρίβεια. Στο μεταξύ για αιώνες οι μηχανικοί και άλλοι επιστήμονες αρκούσαν στην τιμή $\pi=3$.

Το 1655 ένας Άγγλος μαθηματικός και κρυπτογράφος, ο Τζον Ουόλις, κατάφερε με επίπονη προσπάθεια να διατυπώσει τον τύπο που φέρει σήμερα το όνομα του.

Ο τύπος του Τζον Ουόλις

$$\frac{\pi}{2} = \frac{2 \times 2 \times 4 \times 4 \times 6 \times 6 \times 8 \dots}{1 \times 3 \times 3 \times 5 \times 5 \times 7 \times 7 \dots}$$

Το 1675 ο Σκωτσέζος Τζέιμς Γκρέγκορι βρήκε μια απλή και έξυπνη λύση για να υπολογίσει τα τόξα των εφαπτομένων. Τόσο εφαπτομένης είναι η γωνία σε ακτίνια που έχει εφαπτομένη ίση με δοσμένο αριθμό. Για παράδειγμα το τοξοφ1= $\pi/4$. Ακολουθεί ο τύπος του Γκρέγκορι.

Η σειρά του Γκρέγκορι

$$\text{τοξοφ} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \frac{x^9}{9} - \frac{x^{11}}{11} \dots$$

Αντικαθιστώντας απλώς το x με τον αριθμό 1 στη σειρά έχουμε: $\pi/4 = 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 + 1/9 - 1/11 \dots$

Το 1665, ενώ η πανώλη σάρωνε το Λονδίνο ο Ισαάκ Νεύτων κατέφυγε στο Γούλσθροπ. Εκεί μεταξύ των άλλων ασχολήθηκε με τον υπολογισμό του π . Το πιο κάτω άθροισμα των απείρων όρων μιας ακολουθίας αποδίδεται στον μεγάλο Άγγλο στοχαστή.

$$\frac{\pi}{6} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3 \times 2^3} \right) + \frac{1 \times 3}{2 \times 4} \left(\frac{1}{5 \times 2^5} \right) + \frac{1 \times 3 \times 5}{2 \times 4 \times 6} \left(\frac{1}{7 \times 2^7} \right) + \dots$$

Ο Λέοναρντ Όιλερ γεννήθηκε στην Ελβετία το 1707. Στα τριάντα του χρόνια ήταν τυφλός από το ένα μάτι. Στα εξήντα πέντε είχε χάσει εντελώς την όρασή του. Ωστόσο συνέχισε να εργάζεται, υπαγορεύοντας σε βοηθούς. Οι πιο κάτω τύποι αποδίδονται στο Όιλερ.

$$\frac{\pi^2}{6} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots$$

$$\frac{\pi}{4} = 5 \text{τοξεφ} \left(\frac{1}{7} \right) + 2 \text{τοξεφ} \left(\frac{3}{79} \right)$$

$$\frac{\pi}{4} = 2 \text{τοξεφ} \left(\frac{1}{3} \right) + \text{τοξεφ} \left(\frac{1}{7} \right)$$

Μέχρι τα τέλη του 19^{ου} αιώνα είχαν υπολογιστεί τα 100 πρώτα ψηφία του π με χρήση δυναμοσειρών και της συνάρτησης τοξεφ.

Η ΑΡΡΗΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ π .

Από την εποχή ήδη του Όιλερ, υπήρχε η υποψία πως υπήρχαν άρρητοι που δεν θα μπορούσαν να αποτελούν λύση εξίσωσης με ακέραιους συντελεστές. Οι αριθμοί αυτοί χαρακτηρίστηκαν υπερβατικοί. Ο **Johann Heinrich Lambert** απέδειξε την αρρητότητα του π το 1767. Το 1882 ο **F. Lindemann** απέδειξε την υπερβατικότητα του π .

ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΣΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ π

Το πέρασμα από τη χειρόγραφη μέθοδο υπολογισμού του π , στον υπολογισμό μέσω μηχανικών, ηλεκτρομηχανικών και τέλος ηλεκτρονικών υπολογιστών σηματοδότησε μια νέα εποχή. Εκτός της πολλαπλάσιας ταχύτητας και αντοχής, τα υπολογιστικά εργαλεία δεν έκαναν εύκολα λάθος. Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1947 είχαν βρεθεί 808 ψηφία του π και τον χειμώνα του 1948, προσδιορίστηκε το 1000στό ψηφίο. Ο αμερικανικής κατασκευής ENIAC με τις 19000 λυχνίες υπό τις οδηγίες της ομάδας του Τζον φον Νόιμαν υπολόγισε το 1948 2037 ψηφία του π . Το 1961 οι Τζον Ρεντς και Ντάνιελ Σανκς έγιναν διάσημοι επειδή ξεπέρασαν τα 100000 δεκαδικά ψηφία του π , με τη βοήθεια ενός IBM 7090 στο Κέντρο Επεξεργασίας Πληροφοριών στη Νέα Υόρκη. Χρησιμοποίησαν μια εξίσωση από το 1896: $\pi=24\text{τοξεφ}(1/8)+8\text{τοξεφ}(1/57)+4\text{τοξεφ}(1/239)$. Το 1973 στο Παρίσι ο Ζαν Γκιγιού και ο Μ. Μπουγιέ υπολόγισαν ένα εκατομμύριο ψηφία του π σε 23 ώρες χρησιμοποιώντας ένα CDC 7600.

Σημαντικοί σταθμοί προσδιορισμού του π εκτός εκείνων που αναφέρθηκαν

- Το 2000 π.Χ. Οι Βαβυλώνιοι χρησιμοποιούν την τιμή $\pi=3 \frac{1}{8}$.
- 2ος αι. μ.Χ. Ο Κλαύδιος ο Πτολεμαίος χρησιμοποιεί την τιμή $\pi=377/120=3,14166$
- 1220 μ.Χ. Ο Λεονάρντο Πιζάνο Φιμπονάτσι βρίσκει πως $\pi=3,141818...$
- Το 1593. Ο Φρανσουά Βιετ βρίσκει το πρώτο άπειρο γινόμενο περιγραφής του π .
- Το 1596 ο Λούντολφ φαν Σόιλεν υπολογίζει 32 ψηφία του π και το 1610 35 δεκαδικά ψηφία.
- Το 1674 ο Γκότφριντ Βίλχελμ φον Λάμπνιτς ανακαλύπτει την δυναμοσειρά τόξου εφαπτομένης

για το π .

- Το 1706 ο Ουίλιαμ Τζόουνς χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το π με την σύγχρονη έννοιά του στο έργο του Synopsis Palmariorum Matheseos.
- Το 1746 ο Λέοναρντ Όιλερ δημοσιεύει το *Introductio in Analysin Infinitorum*, που περιλαμβάνει το γνωστό θεώρημα του και πολλές δυναμοσειρές για το π και το π^2 .
- Το 1761 ο Γιόχαν Χάινριχ Λάμπερτ αποδεικνύει ότι το π είναι άρρητος.
- Το 1775 ο Όιλερ εισηγείται ότι το π είναι υπερβατικός αριθμός.
- Το 1855 ο Ρίχτερ υπολογίζει 500 δεκαδικά ψηφία του π .
- Το 1947 ο Φέργκιουσον υπολογίζει 808 ψηφία, χρησιμοποιώντας έναν επιτραπέζιο υπολογιστή.
- Το 1996 οι αδελφοί Τσουντόφσκι υπολογίζουν πάνω από 8 δισεκατομμύρια ψηφία.
- Το 1997 ο Κάναντα και ο Τακαχάσι υπολόγισαν 51,5 δισεκατομμύρια ψηφία με ένα Hitachi SR2201 σε λιγότερο από 29 ώρες.
- Το Νοέμβριο του 2016 ο χομπίστας των μαθηματικών **Πέτερ Τρούεμπ** στην Ελβετία ολοκλήρωσε τον υπολογισμό 22.459.157.718.361 πλήρως επιβεβαιωμένων ψηφίων, περίπου 9 τρισεκατομμυρίων περισσότερων από ό,τι στο προηγούμενο ρεκόρ το 2013.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

Στο μυαλό ενός ευφάνταστου ερευνητή θα μπορούσε να γεννηθεί το ερώτημα: «Μήπως αυτή η ατέλειωτη, φαινομενικά τυχαία σειρά αριθμών μεταφέρει κάποιο μήνυμα από το παρελθόν; Μήπως εμπεριέχει κάποιο κώδικα που ακόμη δεν ανακαλύψαμε;». Στο σημείο αυτό πιάνουν δουλειά οι στατιστικοί. Στο "The Magic of Pi" διαβάζουμε: Αφού ο κύκλος έχει 360 μοίρες και το π έχει στενή σχέση με τον κύκλο, εξετάζουμε με αγωνία το 360ό ψηφίο. Για άλλη μια φορά η ανταμοιβή μας είναι αξιοσημείωτη. Παρατηρούμε πως εμφανίζεται ο αριθμός 360 γύρω από το 360ό ψηφίο. Ακόμη το 7° το 22° το 113° και το 355° ψηφίο είναι 2. Θυμόμαστε εδώ πως το $22/7$ και το $355/113$ είναι δύο από τις πιο ακριβείς προσεγγίσεις του π .

ΤΟ π ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

Το 1998 γυρίστηκε η ταινία με τίτλο « π ». Στην ταινία παρακολουθούμε την πορεία προς την παράνοια, ενός ιδιοφυούς μαθηματικού που απομονώνεται στο διαμέρισμά του κυριευμένος από την εμμονή να ανακαλύψει μέσα από το π και άλλους αριθμούς, τα μυστικά του σύμπαντος.

Παρακολουθήστε το τρέιλερ: <https://www.youtube.com/watch?v=jo18VloR2xU>

«Η ζωή του π » ήταν μια ταινία παραγωγής του 2012 βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Γιαν Μαρτέλ. Ο ήρωας της ταινίας που ζούσε στην Ινδία, παίρνει από του συμμαθητές του το παρατσούκλι « π » εξ αιτίας της μεγάλης αγάπης του για τα μαθηματικά.

Παρακολουθήστε το τρέιλερ: <https://www.youtube.com/watch?v=wPzMQaPfnRA>

Απολαύστε μια μελωδία βασισμένη στα ψηφία του π

<https://www.youtube.com/watch?v=OMq9he-5HUU>

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ π

Η 14^η Μαρτίου έχει καθιερωθεί σαν παγκόσμια ημέρα του π . Σε πολλές μαθηματικές σχολές πανεπιστημίων το πάρτι εκείνης της ημέρας αρχίζει την 1:59 μμ για προφανή λόγο.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η αναζήτηση της ακριβούς τιμής του π , μοιάζει με την αναζήτηση της ουσίας του σύμπαντος. Δεν είναι τυχαίο πως το π συνδέεται με την μέτρηση του κύκλου. Στον κύκλο πολλοί αρχαίοι λαοί έδιναν λατρευτικό συμβολισμό. Μπορούμε να φανταστούμε πως ο πρώτος άνθρωπος που

ανέβηκε στο πιο ψηλό σημείο ενός βουνού, προκειμένου να σχηματίσει μια ιδέα για τον κόσμο, αντελήφθη πως τον περιέβαλλε μια κυκλική επιφάνεια. Ανάμεσα στις πρώτες παρατηρήσεις του νοήμονος όντος που ονομάστηκε άνθρωπος, ήταν η στρογγυλότητα των ματιών του και της ίριδας που μοιάζει με κυκλικό

παράθυρο προς τον εσωτερικό του κόσμο. Παρατήρησε ακόμη την κυκλική πορεία του κυκλικού δίσκου του ήλιου γύρω από την γη, την κυκλική εναλλαγή των εποχών του έτους και τον κύκλο της ζωής του αλλά και κάθε άλλου οργανισμού. Φυσικό ήταν πολλοί τόποι λατρείας και τέλεσης ιερών τυπικών, να πάρουν κυκλικό σχήμα. Ο κύκλος λοιπόν συνδέθηκε από τα πρώτα χρόνια εμφάνισης του ανθρώπου με την δημιουργία και κατά συνέπεια με τον δημιουργό. Δεν θα μπορούσε λοιπόν η μέτρηση του κύκλου και ο υπολογισμός του π αργότερα, να μην ανάγεται στους άρρητους (ανέκφραστους), δηλαδή μη περιγράψιμους με ακρίβεια αριθμούς.

Η αδυναμία ακόμη και των πιο σύγχρονων υπολογιστών να προσδιορίσουν με ακρίβεια την τιμή του π, θα μας θυμίζει πάντα την αδυναμία του ανθρώπου να προσδιορίσει την ουσία του Δημιουργού του κόσμου που μας περιβάλλει.

Στόουνχεντζ, Αγγλία

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Στο σημείο αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τις πηγές μου, τους συγγραφείς των βιβλίων που ακολουθούν. Ένα ευχαριστώ ακόμη οφείλω στην διευθύντρια του σχολείου μου κ. Τερζάκη για την ενθάρρυνση και τέλος στον καθηγητή μου κ. Πιτσούνη για την ενθάρρυνση και την πολύτιμη βοήθειά του όλο αυτό το διάστημα προετοιμασίας της εργασίας μου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- [1] David Blatner, The joy of π
- [2] Αρχιμήδης, Κύκλου Μέτρηση
- [3] Πιτρ Μπέκμαν, A History of Pi
- [4] Τζόναθαν Μπόργουιν, Pi: A Source Book
- [5] Ουίλιαμ Λ. Σαφ, Nature and History of π
- [6] Μόντε Ζέργκερ, The Magic o Pi
- [7] Ουίλιαμ Τζόουνς, Synopsis Palmariorum Mathescos

